

УДК 635.21:631.5

Новый сорт картофеля селекции ЮУНИИСК – Шихан

Т.Т. Дергилева, старший научный сотрудник

В. П. Дергилев, кандидат с.-х. наук

**Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр
УрО РАН**, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: dergileva_tt@mail.ru

Резюме. В статье рассмотрен процесс создания сорта картофеля Шихан, приводится его хозяйственно-биологическое описание.

Ключевые слова: картофель, сорт, урожайность, устойчивость к болезням.

A new potato variety YUUNIISK breeding – Shikhan

T.T. Dergileva, Senior Researcher

V.P. Dergilev, candidate agricultural of sciences

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.
E-mail: dergileva_tt@mail.ru

Summary. The article considers the process of creating the potato variety Shikhan, provides its economic and biological description.

Keywords: potato, variety, yield, disease resistance.

Введение. Одним из эффективных способов увеличения урожайности картофеля и повышения качества клубней является внедрение в производство новых сортов, обладающих комплексом хозяйственно ценных признаков и превосходящих по ряду важнейших из них (урожайность, устойчивость к распространенным заболеваниям, качество клубней, лежкость, вкусовые качества и др.) уже используемые в производстве сорта [1]. Задача создания таких сортов решается многими научными учреждениями, в том числе и Южно-Уральским научно-исследовательским институтом садоводства и

картофелеводства (ЮУНИИСК). В текущем году мы передали на Госсортоиспытание новый сорт Шихан.

Целью исследований – создать новый селекционный материал картофеля, выделить и передать на государственное испытание сорта, превышающие районированный сортимент по комплексу хозяйственно-ценных признаков.

Материал и методы исследования. Исследования проведены на опытном поле отдела картофелеводства ЮУНИИСК – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в период 2002-2021 гг. Объектом исследований являлся гибридный материал, созданный в лаборатории путем межсортовых скрещиваний.

Селекционный процесс осуществляется в полевом четырехпольном севообороте, питомники размещаются по черному пару. Сроки посадки в зависимости от погодных условий – вторая и третья декады мая. Уборка проводится в первой половине сентября. Схемы посадки и наблюдения проводятся в соответствии с методическими указаниями по технологии селекционного процесса картофеля [2]. Количество повторений при изучении гибридного материала зависит от времени прохождения по питомникам: одно – четырех кратное. Сравнение показателей гибридов со стандартами: раннеспелый сорт Жуковский ранний, среднеранний Невский, среднеспелый Спиридон. Обработку данных проводили методом дисперсионного анализа [3].

Результаты исследований. В 2022 году на Госсортоиспытание передан сорт картофеля Шихан (селекционный номер 04.2.13). Гибрид получен путем контролируемого скрещивания сортов Балабай (материнская форма) и Пикассо (отцовская форма) в 2002 году в лаборатории селекции картофеля Южно-Уральского НИИ садоводства и картофелеводства. В результате скрещивания получено 312 ботанических семян, из которых на следующий год распикировано 274 сеянца и осенью отобрано 262 одноклубневых гибрида. При испытаниях в младших селекционных питомниках из семьи было отобрано 18 генотипов, а конкурсные испытания успешно прошел только 1 гибрид – 04.2.13 [4].

Сорт выделен за высокую и стабильную продуктивность, устойчивость к болезням, агроэкологическую пластичность, имеет высокую товарность клуб-

ней, обладает высоким содержанием сухих веществ и хорошими вкусовыми качествами. Оригинатором сорта является ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН.

Хозяйственные особенности. Сорт Шихан относится к группе средне-спелых сортов. Средняя урожайность в конкурсном сортоиспытании за 2008-2010 гг. составила 39,6 т/га, с превышением над стандартом (сорт Спиридон) 10,1 т/га (таблица). Экологическое испытание проводилось в Оренбургской области в 2013-2014 гг. на орошаемом поле [5].

Таблица – Урожайность сорта Шихан (г. 04.2.13) за годы конкурсного и экологического испытания, т/га

Сорта	ЮУНИИСК (на богаре)				Оренбургский НИИСХ (на орошении)	
	2008	2009	2010	среднее	2013	2014
с. Шихан	48,8	41,2	28,7	39,6	39,8	49,4
с.Спиридон, ст.	31,2	33,7	23,7	29,5	41,1	45,6
+-- к стандарту	+17,6	+7,5	+5,0	+10,1	+1,3	+3,8
НСР ₀₅	7,3	4,6	3,7		4,5	3,1

Содержание крахмала в сорте Шихан в среднем за годы конкурсного испытания составило 15,7 %. Вкусовые качества сорта высокие: оценка на вкус вареного картофеля составила 4,4 (по пятибалльной оценке). После варки мякоть не темнеет, слабо разваривается при варке (кулинарный тип ВС), дегустационная оценка 4,5 балла (по пятибалльной шкале).

Ботаническая характеристика. Куст прямостоячий, средней высоты; стебли слабоветвистые, на поперечном разрезе угловатые. Куст средний, полупрямостоячий, слабоветвистый, корневая система хорошо развита. Цветение обильное, продолжительное, ягодообразование редкое. Венчик цветка красно-фиолетовый с высокой интенсивностью антоциановой окраски. Стебли по всей длине слабо окрашены антоцианом, крылья прямые слабоокрашенные. Лист промежуточного типа, от среднего до крупного размера, зеленый. Световой росток среднего размера, темно-красно-фиолетовый, округлый с сомкнутой верхушкой. Клубни округло-овальные, кожура розовая, глазки

темно-розовые средней глубины. Мякоть светло-желтая (рис 1). Сохранность 96-98 %. Оптимальная температура хранения 3-4°C.

Рисунок – Клубни картофеля сорта Шихан

У сорта Шихан отмечена высокая устойчивость к вирусным болезням. К фитофторозу клубней устойчив, по ботве слабопоражаем. Альтернариозом поражений не отмечено. Устойчив к парше обыкновенной. По данным ВНИИКХ, устойчив к раку картофеля (Далемский патотип), слабовосприимчив к золотистой картофельной цистообразующей нематоде.

Сорт Шихан предлагается для использования в Уральском (9) регионе.

Выводы. В ЮУНИИСК создан и передан на Госсортоиспытание новый сорт картофеля Шихан. Устойчивость сорта к основным распространенным заболеваниям, а также высокая продуктивность и вкусовые качества позволяют прогнозировать его перспективность для возделывания на Южном Урале.

Литература

1. **Жученко А.А.** Адаптивная стратегия устойчивого развития сельского хозяйства в России в XXI столетии. Тория и практика. В двух томах. – М.: Изд-во Агрорус, 2011. – Т.1. – 816 с.

2. Методические указания по технологии селекционного процесса картофеля / Симаков Е.А., Яшина И.М. – М.: ООО «Редакция журнала «Достижения науки и техники АПК», 2006 – 70 с.

3. **Доспехов Б.А.** Методика полевого опыта. – М.: Колос. – 1985. – 283 с.

4. **Дергилева Т.Т.** Оценка сортов картофеля в коллекционном питомнике на пригодность для гибридизации // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля: сб. науч. тр. – Т. XXI. – Челябинск, 2019. – С.148-152.

5. **Мушинский А.А., Аминова Е.В., Дергилева Т.Т.** Новые сорта картофеля для орошаемых условий степной зоны Оренбургского Предуралья // Картофелеводство. Мат. науч.-практ. конф. «Современное состояние и перспективы развития селекции и семеноводства картофеля». Под ред. С.В. Жеворы. – Москва, 2018. С.139-144.